

теоретических разработках отечественных и зарубежных учёных, что должно стать перспективным направлением дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Кислюк Е.В. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия управленческих решений и их эффективность / Е.В. Кислюк // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 104-112.
2. Ахтулова Л.Н. Особенности процесса принятия управленческих решений в организации / Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов, А.В. Леонова, А.В. Овсянников // Омский научный вестник. – 2014. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protssessa-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-organizatsii>
3. Бакуменко В.Д. Функциональное содержание модели процесса научно-обоснованного государственного управления / В.Д. Бакуменко, О.В. Дудник, О.В. Смигунова // Вестник национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко. – 2018. – Вып. 191. – С. 19-27.
4. Алексашин А.С. Государственное управленческое решение и его социально-правовое содержание / А.С. Алексашин // Право и управление. XXI век. – 2010. – № 3. – С. 56-62.
5. Воронов О.И. Целеполагание как механизм формирования управленческих решений в публичной сфере / О.И. Воронов // Государство и регионы. Серия: Государственное управление. – 2017. – № 1. – С. 33-38.
6. Ачкасова Л.М. Оценка эффективности управленческих решений / Л.М. Ачкасова // Экономика транспортного комплекса. – 2014. – Вып. 23. – С. 50-59.

УДК
DOI

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

**КРЕТОВА А.В.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье разработана концептуальная схема требований, предъявляемых к обеспечению качества управления организацией. Основной ориентир такой схемы – баланс интересов между всеми заинтересованными сторонами. Подготовка высококлассных и востребованных специалистов в контексте представленной

концептуальной схемы позволяет сформировать требования каждой заинтересованной стороны как с позиции государства (исполнительная и законодательная власть), так и гражданского общества с совокупностью предприятий различных отраслей.

Ключевые слова: качество управления, обеспечение качества, требования, баланс интересов, заинтересованные стороны, концептуальная схема

REQUIREMENTS FOR THE QUALITY ASSURANCE OF ORGANIZATION MANAGEMENT

**KRETOVA A.V.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management in the Industrial Sphere
SE НРЕ «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In the article a conceptual scheme of the requirements for ensuring the quality of organization management are developed. The main landmark of such a scheme is the balance of interests between all interested parties. The training of highly qualified and in-demand specialists in the context of the presented conceptual scheme makes it possible to formulate the requirements of each interested party both from the position of the state (executive and legislative power) and civil society with a combination of enterprises in various industries.

Keywords: quality management, quality assurance, requirements, balance of interests, stakeholders, conceptual scheme

Актуальность. Требования к качеству управления устанавливаются самим предприятием исходя из имеющихся целей с учётом действующей системы управления, отраслевой принадлежности, специфики деятельности. Поскольку предприятие функционирует как открытая система, в расчёт также принимаются сформулированные требования заинтересованных сторон с учётом рисков, которые могут возникнуть при невыполнении их потребностей и ожиданий. Согласно балансовой модели ресурсных отношений [12], отношения между заинтересованными сторонами возникают только для обмена ресурсами, то есть тем, что составляет для них ценность, с чем, как правило, связаны их интересы, а, следовательно, и требования. При этом желаемым является достижение баланса ресурсного обмена, при котором система отношений переходит в состояние равновесия.

С учётом вышеизложенного основным критерием оценки и повышения качества управления может выступать требование соблюдения баланса интересов предприятия и заинтересованных сторон. Данное утверждение прослеживается в исследованиях автора [7, 8], в том числе и раскрываются вопросы роли заинтересованных сторон в обеспечении качества управления и предъявляются определенные требования к данному процессу. Важно

понимать с методологической точки зрения, каким образом можно оценивать качество управления.

Анализ последних исследований. Изучение качества управления как отдельной категории характеризуется рядом составляющих, которые раскрываются в ряде исследований отечественных авторов. Так, в работе Братченко С.А. [3] в контексте функционирования органов государственной власти рассматривается такой аспект, как неудовлетворительное качество управления государственными программами, и даётся представление по повышению данного показателя. От управления качеством к качеству управления основной тезис излагается в публикациях авторов Гусаковой Н. [4], Щербаковой Д.С. [17], где детализируется процесс перехода к качественному управлению организацией, которая выпускает инновационную продукцию. Также от качества управления к качеству жизни рассматривается основной аспект на уровне городов как органов местного самоуправления в публикациях Патрушева В.И. [11] и Сватовой Ю.С. [13]. Следует выделить и отдельные направления по мониторингу качества управления образованием, которые рассматривались в трудах Аринушкиной А.А. [1], а также Никоненко З.А. [10]. Затрагиваются актуальные вопросы оценки качества управления региональными финансами в публикациях Барановой И.В. и Дуплинской Е.Б. [2], а также Ерошкиной Л.А. [5]. Совокупность таких публикаций приводит к тому, что качество управления рассматривается в контексте организаций любой отрасли: государственного управления, образования, производственных и непроизводственных предприятий. Однако в рамках каждой организации можно выделить различных стейкхолдеров, которые предъявляют определённые требования к качеству управления. Так, коллектив авторов Тарский М.О., Першина Е.Г., Подзорова Г.А. [15] используют такой термин, как «стейкхолдер-менеджмент», который внедряется в организации с целью повышения качества управления. Естественно, для понимания требований каждого стейкхолдеров важно найти баланс интересов и их требований.

Целью статьи является разработка концептуальной схемы, которая бы описывала встраивание определённых требований, предъявляемых к обеспечению качества управления организацией и ориентировала на поиск баланса интересов между всеми заинтересованными сторонами.

Изложение основного материала. Непосредственно «...оценка качества управления – это процесс анализа и синтеза, ориентированный на определение степени достижения финансовых, инновационных, функциональных, маркетинговых и социальных целей предприятия, уровня удовлетворения потребностей собственников (акционеров), сотрудников, поставщиков и покупателей, подрядчиков и заказчиков, а также потенциальных возможностей компании в части:

- корпоративной социальной ответственности;
- развития человеческого потенциала (в том числе профессионального роста сотрудников);
- возможностей принимать участие в управлении организацией...» [9].

Под самооценкой качества управления понимают анализ способности организации к решению собственных задач и достижению стратегических целей путём выявления слабых мест в системных и процессных факторах, оказывающих влияние на развитие предприятия.

Для оценки качества управления могут применяться индикаторы, условно разделённые на две группы:

первая группа – индикаторы мониторинга. Они показывают имеющийся уровень качества управления предприятием;

вторая группа – индикаторы эффективности (воздействия). Отражает величину вклада управленческих воздействий в достижение конкретного уровня качества управления. При этом для формирования таких индикаторов целесообразно использовать подходы экспертных и экономических оценок.

Указанные группы индикаторов, характеризующие наличие баланса интересов предприятия и заинтересованных сторон, обуславливают необходимость формирования такой системы количественных и качественных показателей, которая не только демонстрирует имеющийся уровень качества управления, но и предоставляет превентивную информацию о требованиях и ресурсах и обеспечивает оперативное реагирование на изменения.

Итак, современные методы, с помощью которых можно провести оценку качества управления, согласно И.В. Орловой и В.В. Федосеева [16], классифицируются по виду научных дисциплин:

методы экспериментального изучения экономических явлений – сюда относятся деловые игры, методы машинной имитации;

методы исследования в экономике операций – программно-целевые методы, сетевые методы, методы границ и ветвей, теория игр, теория массового обслуживания;

методы математической статистики – регрессионный анализ, дисперсионный анализ, корреляционный анализ, факторный анализ и т.д.

В.В. Ковалёв классифицирует приёмы и методы, которые применяются в анализе финансово-хозяйственной деятельности организации. Их разделяют на 2 группы:

формализованные методы – строгие формализованные зависимости и оперирование средствами стохастического моделирования, методики финансовых вычислений, теории принятия решений;

неформализованные методы – описание аналитических процедур на логическом уровне [6].

К классическим методам оценки качества управления относятся количественные и качественные методы. Они основаны на расчёте конкретных групп коэффициентов и сравнении их с базисными значениями.

Всё чаще применяются качественные методы, которые представляют собой опрос специалистов в исследуемой области. Качественные методы незаменимы в процессе решения сложнейших задач выбора и оценки технически сложных объектов. Качественные методы основываются на систематизации мнений экспертов. При помощи данного метода есть возможность достижения подробного описания изучаемого вопроса.

Также при классических методах происходит расчёт конкретных групп

финансовых коэффициентов, которые сравниваются с определённой базой. Такой подход удобный, но не всегда информативен. То есть не всегда есть возможность проследить взаимосвязь показателей. Таким образом, необходимо прodelывать дополнительную работу для окончания анализа исследования.

Задачей экономического анализа является определение причинно-следственных связей экономических процессов и явлений, так как приведенные методы основываются на анализе факторов.

Помимо этого, существует множество статистических методов для проведения многомерного анализа, и наиболее подходящий метод для конкретного исследования зависит от типа исследования и ключевых целей исследования. Под многомерным статистическим анализом понимается несколько передовых методов одновременного изучения взаимосвязей между несколькими переменными. Исследователи используют многомерные процедуры в исследованиях, которые включают более одной зависимой переменной, результата, или интересующего феномена, и более одной независимой переменной, предиктора.

Экономические наблюдения неизбежно подвержены случайным событиям с определённой вероятностью и непредсказуемым характером. Таким образом, разработка моделей оценки качества управления, адекватная исследуемым процессам, связана с исследованием случайных величин. Этого возможно достичь путём применения статистических методов.

Отразить особенности и структуру проявления исследуемых объектов позволяют статистические методы оценки качества управления сквозь описывающие их признаки, учитывая дестабилизирующие факторы.

Исходя из понимания структуры методов оценки качества управления, следует выстроить концептуальную схему, которая бы описывала встраивание определённых требований, предъявляемых к обеспечению качества управления организацией, и ориентировала бы на поиск баланса интересов между всеми заинтересованными сторонами организации (рис. 1).

Как можно представить из рис. 1, в дискурсивном поле происходит тесное взаимодействие двух составляющих: интеллектуальная и социальная. Именно подготовка высококлассных и востребованных специалистов в контексте представленной концептуальной схемы позволяет сформировать требования каждой заинтересованной стороны как с позиции государства (исполнительная и законодательная власть), так и гражданского общества с совокупностью предприятий различных отраслей. Каждый блок в схеме взаимоувязан и взаимодополняет друг друга в разрезе требований с учётом постоянного мониторинга качества управления именно со стороны аппарата управления исполнительной власти с обязательным привлечением внешних экспертов (представители образовательных и научных организаций). Мониторинг качества управления рекомендовано сводить к определённой результативности в виде качества и уровня жизни граждан, а также внутренним критериям эффективности (например, экономия бюджетных средств, объём привлечённых инвестиций, рост объёмов продаж, рост количества предприятий, рост социальных выплат и пр.). На пересечении

всех требований от заинтересованных сторон, то есть в центре данной схемы, находится баланс интересов.

Рис. 1. Концептуальная схема требований, предъявляемых к обеспечению качества управления организацией с ориентиром на поиск баланса интересов между всеми заинтересованными сторонами

Перечисленные методы оценки качества управления в рамках дискурсивного поля способны проанализировать экономические явления, которые происходят на предприятии. Они отображают основные экономические явления на предприятии, становятся наиболее эффективным инструментом анализа сложнейших задач, которые появляются в процессе управления последним.

Выводы. Таким образом, эффективность управленческого процесса отражает эффективность обеспечения социально-экономического развития, проявляющегося, в первую очередь, в достигнутых коэффициентах результативности качества управления.

Рассматривая эффективность в качестве показателя результативности, необходимо предполагать соизмерение результата с затратами. Результату

присущи многочисленные явления. Например, Д. Скотт Синк выделяет семь результатов, различных по своему содержанию: экономичность, действенность, внедрение новшеств, качество, производительность, прибыльность, качество трудовой жизни [14]. В контексте понимания сути качества управления автором сформирована концептуальная схема требований, предъявляемых к обеспечению качества управления организацией с ориентиром на поиск баланса интересов между всеми заинтересованными сторонами. Отмечено, что именно подготовка высококлассных и востребованных специалистов в контексте представленной концептуальной схемы позволяет сформировать требования каждой заинтересованной стороны как с позиции государства (исполнительная и законодательная власть), так и гражданского общества с совокупностью предприятий различных отраслей.

Список использованных источников

1. Аринушкина А.А. Информационные системы мониторинга качества управления образованием и стандарты качества / А.А. Аринушкина // Учёные записки ИИО РАО. – 2011. – № 36. – С. 89-98.
2. Баранова И.В. Мониторинг и оценка качества управления региональными финансами как инструменты публичного управления / И.В. Баранова, Е.Б. Дуплинская // Сибирская финансовая школа. – 2013. – № 4 (99). – С. 60-68.
3. Братченко С.А. Качество управления и результативность в практике государственного управления (на примере управления государственными программами) / С.А. Братченко // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – Т. 11. – № 10-1. – С. 247-260. – DOI 10.34670/AR.2021.15.53.029.
4. Гусакова Н. От управления качеством к качеству управления / Н. Гусакова // Наука и инновации. – 2012. – № 4 (110). – С. 16-19.
5. Ерошкина Л.А. Качество управления финансами: региональный аспект / Л.А. Ерошкина // Финансы. – 2011. – № 11. – С. 3-9.
6. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалёв. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 560 с.
7. Кретьова А.В. Качество управления – основа функционирования организации в условиях формирования инновационной экономики / А.В. Кретьова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 15: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2019. – С. 190-194.
8. Кретьова А.В. Трансформация подходов к управлению взаимодействием предприятия с заинтересованными сторонами / А.В. Кретьова // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 176-185.
9. Методики оценки качества управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spravochnick.ru/menedzhment/metodiki_ocenki_kachestva_upravleniya/. – Дата обращения 13.05.202.
10. Никоненко З.А. Коммуникативная культура руководителя как средство повышения качества управления образовательным учреждением /

З.А. Никоненко // Вестник Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (46). – С. 79-84.

11. Патрушев В.И. От качества управления – к качеству жизни / В.И. Патрушев // Управление городом: теория и практика. – 2017. – № 2 (25). – С. 3-9.

12. Петров М.А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М.А. Петров // Вестник СПбГУ. Сер. 8. – 2004. – Вып. 2. – № 16. – С. 51-68.

13. Сватова Ю.С. Качество управления и качество жизни: связи и последствия / Ю.С. Сватова // Менеджмент качества. – 2018. – № 3. – С. 202-208.

14. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Д.С. Синк. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

15. Тарский М.О. Стейкхолдер-менеджмент как инструмент повышения качества управления организацией / М.О. Тарский, Е.Г. Першина, Г.А. Подзорова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 10 (70). – С. 19.

16. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, И.В. Орлова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 327 с.

17. Щербаков Д.С. Повышение качества управления наукоёмким производством в условиях нового технологического уклада / Д.С. Щербаков // Век качества. – 2011. – № 3. – С. 20-24.

УДК 334.723: 338.2

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ПЕНЬКОВА И.В.,

**д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
цифровых бизнес-технологий и систем учёта
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет»,
Ставрополь, Российская Федерация**

В статье проанализированы последствия приватизации государственного имущества в различных странах мира. Доказано, что в контексте обеспечения социально-экономической безопасности необходимо оценивать эффективность государственного сектора не только по экономическим параметрам. Выявлены угрозы социально-экономической безопасности в результате реализации